

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Nurjanov Raxat Maratjanovich

DAVLAT BUDJETI MABLAG'LARINI SAMARADORLIK INDIKATOR

KO'RSATKICHLARGA ASOSAN SARFLASHNING AFZALLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

